

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, may.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI	18
O'rinov Akmaljon Ahmadjonovich Siddiqov Javlonbek Sodiqjon o'g'li	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING JORIY HOLATI VA RIVOJLANISH OMILLARI TAHLILI	22
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	27
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
HUDUDLARDA LOKAL TURIZM XIZMATLARINING TARKIBI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA)	32
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
TURIZM MAVSUMIYLIGI OMILLARINING KOMPLEKS TAHLILI: TASNIFLASHNING KONSEPTUAL VA INTEGRATSION MEXANIZMLARI.....	41
Barotov Umidjon Mahmud o'g'li	
BOSHQARISH SIFATI MOHIYATI VA UNI OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	48
Shoyev Davronbek Axmadjonovich Abdullayeva Gulsanam	
ENGLISH LOANWORDS IN RUSSIAN AND UZBEK: TERMINOLOGICAL ADAPTATION WITHIN A COMPARATIVE LINGUISTICS FRAMEWORK	53
Kambarova Liliya Ruslanovna	
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ	56
Алибекова Саодат Лапасовна	
EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN SANOAT KORXONALARIDA MARKETING XIZMATINI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	61
Usmonova Dilfuza Iloxomovna	
O'ZBEKISTON INDIVIDUAL SPORTCHILARINI TAYYORLASH TIZIMI BOSHQARUVIGA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI JORIY ETISHNING SAMARALI USULLARI.....	66
Junaydullayev Mels Asliddin o'g'li	
KORXONA IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ERP TIZIMLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	72
Xaydarova Kamola Axinjanovna Berdiqulov Suhrob Berdiqulov o'g'li	
KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISSLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	78
Latipova Shaxnoza Maxmudovna Xolmurodova Sevara Asqarovna	
DAVLAT BUDJETI KAPITAL XARAJATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	84
Guzal Navruzova	
KORXONALARNING INNOVATSION RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA INVESTITSIYA VA MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	88
Mamayeva Diyora Kurbanbayevna	
MARKAZIY VA JANUBIY O'ZBEKISTON MINTAQALARI SANOATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KO'RSATGICHLARI HOLATI	94
Uralov Eliboy Omonovich	

O'ZBEKISTONDA YOSHLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARNI QO'LLASH.....	100
Dilfuza Xamzayeva Xurshid Xurramov	
TO'QIMACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH	106
Otaxonova Roza Boboxon qizi	
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF BANKING SERVICES.....	111
Mamutova Aygul Kalmurzaevna, Yaxyayeva Inobat Karimovna	
INVESTITSIYANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI ASOSIY IMKONIYATLARI	118
Rapikov Toxirjon Yuldashbayevich	
XIZMATLAR SOHASIDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	122
Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li	
ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI VA PROGNOZLARI.....	128
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT IQTISODIY BOSHQARUVINING ROLI VA AHAMIYATI	133
Xatamova Gavhar Kiyamovna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	138
Seitnazarov Baxadir Muratbaevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	144
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
THE ROLE OF INNOVATIVE MARKETING STRATEGIES IN THE GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT	148
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Nigora Fayzulla kizi Sayfullaeva, Maftuna Rustambek kizi Khojiakbarova	
AGROKLASTER – AGRAR SOHANING RIVOJLANISH NUQTASI	154
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
RAQAMLI BANKLAR RESURS BAZASINI OPTIMALLASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	159
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
O'ZBEKISTON DON SANOATIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA UNING STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	164
Kurbanova Nigora Abduraxmanovna	
RESPUBLIKAMIZDA AGROLOGISTIKA XIZMATLARI VA UNING SAMARADORLIGI.....	169
Azizova Dilafruz Habibullayevna	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH VA BAHOLASHDAGI MUAMMOLAR.....	172
Ulashev Jahongir Xushmuradovich, Baxriddinova Yulduz Baxriddin qizi	
O'ZBEKISTON ENERGETIKA TARMOG'INING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	176
Yusupov Ulug'bek Shukrullayevich, Kodirova Xilola Joxongir qizi	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BUDJETGA SOLIQ TO'LOVLARINI HISOBGA OLISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	183
Azimova Feruza Payziyevna, Madaminjonov A.	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEHMONXONA XIZMATLARIDA VAQTNI BOSHQARISHNING XIZMAT SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	188
Tolipova Malika Saloxidinovna	

AGROKLASTERLARNI TASHKIL ETISH — QISHLOQ XO'JALIGI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)	192
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI MHXS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	198
M.I. Murodova	
“YASHIL” INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH ORQALI BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH MEXANIZMLARI	203
Muxtorov Ilhom Avazjon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA SANOATNING YASHIL TRANSFORMATSIYASI VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA OMILLARINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	211
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI SAMARALI TAQSIMLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	216
Sharoxmatov Abduraxim Abdulamitovich	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	221
Aipova Iroda Ikramovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING BOSHQARUVINING HOLATINING TAHLILI	226
Musayeva Shoira Azimovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI: XALQARO TAJRIBA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	232
Egamova Komila Bekchon qizi, Nasirova Kamola Alimovna	
РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТРАНСФОРМАЦИИ К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АНДИЖАНСКОГО РЕГИОНА.....	239
Кадырова Лола Алимджановна, Эгамов Бахтиёржон Нурметович	
REAL SEKTOR KORXONALARINI MOLIYALASHTIRISHDA ISLOM MOLIYASINING O'RNINI OSHIRISH.....	246
Sevara Hakimova Rustam qizi	
TIJORAT BANKLARI DAROMADLARI TARKIBI VA DINAMIKASINING STATISTIK TAHLILI	251
Abdukaxarova Shoira Abduvaxobovna	
YASHIL INNOVATSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH VA AMALGA OSHIRISH IQLIM O'ZGARISHLARIGA MOSLASHISHNING ASOSIY OMILI SIFATIDA: TIZIMLI TAHLIL VA KELGUSI TADQIQOT YO'NALISHLARI	255
Turanov Suhrob Bahodir o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI MEDIA IMIJINI KAPITALLASHTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA YANGI YONDASHUVLAR.....	262
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
“YASHIL IQTISODIYOT” VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI JORIY QILISH TA'LIMINI TASHKIL ETISH: ADABIYOTLAR SHARHI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA NAMUNAVIY O'QUV DASTURLARINI ISHLAB CHIQRISH USLUBIYOTI	269
Raxshona Nabibullayeva	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA LIZING HISOBINI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH	275
Baxadirov Alisher Komilovich	
TIJORAT BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	281
Nomozov Umid Iskandarovich	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING.....	285
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Mamasolieva Kamila, Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRARISHIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA SUG'URTA TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	293
Sayfutdinova Soxiba Abdugafurovna	
XORIJIY MAMLAKATLARDA BIZNES INKUBATORLAR FAOLIYATINING INSTITUTSIONAL MODEL, RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ILG'OR TAJRIBALARI.....	297
Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich, Odilov Akmal Baxrom o'g'li, Atayeva Hulkaroy Murod qizi	
XALQARO TAJRIBALARDA KICHIK KASSA AMALIYOTINI JORIY QILISH MASALALARI	302
Eshonqulov Akmal Qudratovich	
O'ZBEKISTON KICHIK VA O'RTA KORXONALARI O'RTASIDA RAQAMLI MARKETINGNI QO'LLASHDAGI TO'SIQLAR	306
Raxmatova Sitora Shuhratjon qizi	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA DON MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARINING BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL ETISH.....	316
Xamidova S.Ya.	
KORXONALAR AUDITIDA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	322
Ro'zieva Gulchexra O'sarovna	
NATIJAGA YO'NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA O'TISHDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	328
Ubaydullayeva Oydinoy Xabibullayevna	
O'ZBEKISTONDA FISKAL BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	333
Isomiddinova Xilola Xasan qizi	
ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ.....	338
Муниса Турдибаева	
O'ZBEKISTONDA SUT ISHLAB CHIQRARISH DINAMIKASI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	350
Xamdamova Guljaxon Ablakulovna	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA QIMMATLI QOG'OZLAR BILAN OPERATSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	357
Malikova Ug'iloy Abdurasul qizi	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH VA CO ₂ EMISSIYASI: EKOLOGIK KUZNETS EGRI CHIZIG'I (EKC) ASOSIDA TAHLIL	363
Choriyev Maxmayoqub	
YIRIK KIMYO SANOATI KORXONALARIDA RISK-MENEJMENT JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI: ZAMONAVIY TAJRIBA VA "NAVOIYAZOT" AJ AMALIYOTI	368
Sayidova Shahlo Toshtemirovna	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASHNING TASHKILY-BOSHQARUV MEXANIZMINI STRATEGIK TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	373
Lutpullayev Shukrullo Qudratullayevich	
PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARNING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH MODELİ	381
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
ICHKI NAZORAT TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN METODIKASI.....	386
Qo'ldosheva Xolisa	
O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA DAVLAT MOLIYAVIY NAZORAT MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	393
Hakimov Nodir Nazarovich	

SURXONDARYO VILOYATI IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA DRAYVER TARMOQLARNING O'RNI VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ISTIQBOLLARI	399
Erdanayev Bunyodjon Abdumalikovich	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	404
Yusupov Ravshanbek Aminbaevich	
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ НА ОСНОВЕ "ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ"	410
Джумаев Аскар Хайдарович	
UNIVERSITETLARDA NATIJA MEZONLARINI JORIY QILISH VA MAGISTRATURA BOSQICHIDA QISQARTIRILGAN ISH VAQTI MAOSHI ORQALI BUDJET YUKLAMASINI KAMAYTIRISH	415
Primova Nigora Ikrom qizi	
SURXONDARYO VILOYATI TASHQI SAVDOSINING TARKIBIY XUSUSIYATLARI	422
Mamadjanova Tuyg'unoy Axmadjanovna	
YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH VA BANDLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT SIYOSATINING ROLI.....	427
Tadjiyev Bezzod Umidjanovich	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA SOLIQ SIYOSATI VA MOBIL BANKINGNING O'RNI.....	437
Irgashev Anvar Farxodovich	
GLOBAL BIZNESDA INNOVATSIYALARNING ROLI: YANGI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHGA STRATEGIK YONDASHUVLAR	444
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
SANOAT KORXONALARI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH VA IQTISODIY XATARLARNI STOXTASTIK MODELLASHTIRISH: NAVOIY VILOYATI SANOAT KLASTERLARI MISOLIDA	449
Shoyimov Sarvar Qahramon o'g'li	
DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING TARKIBI, DINAMIKASI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	455
P.SH. Usmonov	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БИЗНЕСА	458
Шарипов Даврон Муродович, Игамбердиева Асаль Эркин кизи	
PEDAGOGICAL EFFECTIVENESS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN TEACHING POLITICAL SCIENCE AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	464
Rasulev Bobirjon Atkhamovich	
ECONOMIC MECHANISMS FOR IMPROVING PRODUCTION EFFICIENCY IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	468
M.O. Yo'ldoshova	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ESG В СИСТЕМУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	472
Умиршайхов Баходир Бахтиярович	
BUDJET TASHKILOTLARIDA ICHKI AUDIT: NORMATIV-HUQUQIY ASOS, MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	480
Ro'zmetov Mansur	
MINTAQA SANOAT SEKTORINI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK BOSHQARUV USULLARIDAN FOYDALANISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	484
Babajanov Boburbek Ulug'bek o'g'li	

MINTAQA SANOAT SEKTORINI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK BOSHQARUV USULLARIDAN FOYDALANISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)

Babajanov Boburbek Ulug'bek o'g'li

Ranch Texnologiya Universiteti magistranti

Urganch davlat universiteti stajyor-o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm viloyati sanoat sektorini rivojlantirishda strategik boshqaruv usullarini qo'llash masalalari o'rganilgan. stat.uz, xorazmstat.uz, lex.uz va gazeta.uz ma'lumotlari asosida 2019–2024-yillar davomidagi sanoat ishlab chiqarishi hajmi, investitsiyalar va YaHM dinamikasi tahlil qilingan. Korrelyatsion-regression tahlil, SWOT-tahlil hamda «strategik muvofiqlik matritsasi» usullari qo'llanilgan. Tadqiqot natijalari investitsiyalar hajmi va sanoat o'sishi o'rtasida yuqori darajadagi ijobiy korrelyatsiya ($r = 0,94$) mavjudligini ko'rsatdi. Strategik boshqaruvni takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: strategik boshqaruv, sanoat sektori, Xorazm viloyati, investitsiyalar, korrelyatsion tahlil, SWOT-tahlil, YaHM, mintaqaviy iqtisodiyot, ishlab chiqarish hajmi.

Abstract. This article examines the application of strategic management methods in the development of the industrial sector of the Khorezm region. Based on data from stat.uz, xorazmstat.uz, lex.uz, and gazeta.uz, the dynamics of industrial production volume, investments, and GRP during 2019–2024 were analyzed. Correlation-regression analysis, SWOT analysis, and the “strategic alignment matrix” methods were applied. The research results revealed a strong positive correlation between the volume of investments and industrial growth ($r = 0.94$). Practical recommendations for improving strategic management were developed.

Key words: strategic management, industrial sector, Khorezm region, investments, correlation-regression analysis, SWOT analysis, GRP, regional economy, production volume.

Аннотация. В данной статье исследованы вопросы применения методов стратегического управления в развитии промышленного сектора Хорезмской области. На основе данных stat.uz, xorazmstat.uz, lex.uz и gazeta.uz проанализирована динамика объемов промышленного производства, инвестиций и ВРП за 2019–2024 годы. Были применены методы корреляционно-регрессионного анализа, SWOT-анализа и «матрицы стратегического соответствия». Результаты исследования показали наличие высокой положительной корреляции между объемом инвестиций и ростом промышленности ($r = 0,94$). Разработаны практические рекомендации по совершенствованию стратегического управления.

Ключевые слова: стратегическое управление, промышленный сектор, Хорезмская область, инвестиции, корреляционно-регрессионный анализ, SWOT-анализ, ВРП, региональная экономика, объем производства.

KIRISH

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida mintaqalarning raqobatbardoshligini ta'minlash ko'p jihatdan strategik boshqaruv sifati bilan belgilanadi. O'zbekiston Respublikasining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan «Yangi O'zbekiston» taraqqiyot strategiyasida[1] viloyatlar iqtisodiy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, sanoatni modernizatsiya qilish hamda xorijiy investitsiyalarni jalb etish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan.

Xorazm viloyati O'zbekistonning g'arbiy mintaqasida, Amudaryo qirg'oqlarida joylashgan bo'lib, tarixiy, madaniy va iqtisodiy jihatdan o'ziga xos ahamiyatga ega hudud hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev tomonidan 2026-yil mart oyida o'tkazilgan kengashda qayd etilganidek, viloyatda sanoat mahsulotlari hajmi 2016-yildagi 2,8 trln so'mdan 34,3 trln so'mga yetgan, YaHM hajmi esa 63 trln so'mni

tashkil etgan[2]. Mazkur ko'rsatkichlar strategik boshqaruv mexanizmlarining samarali joriy etilishi natijasida erishilganligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, mintaqaning mavjud iqtisodiy salohiyatidan to'liq foydalanilmayotgani ham ta'kidlangan.

Shu bois, tadqiqotning asosiy maqsadi Xorazm viloyati sanoat sektorini rivojlantirishda strategik boshqaruv usullarini miqdoriy va sifatiy jihatdan tahlil qilish hamda ularni takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat:

1. 2019–2024-yillardagi sanoat ishlab chiqarishi dinamikasini tahlil qilish;
2. Investitsiyalar va sanoat o'sishi o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlikni aniqlash;
3. SWOT-tahlil asosida strategik pozitsiyani baholash;
4. Strategik boshqaruv usullarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Strategik boshqaruv nazariyasi M. Porter[3], I. Ansoff[4] hamda G. Mintzberg[5] ilmiy ishlari asosida shakllangan. M. Porter raqobatbardosh ustunlik konsepsiyasida mintaqalardagi sanoat klasterlarining iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyatini alohida ta'kidlagan. I. Ansoff tomonidan ishlab chiqilgan strategik matritsa esa korxonalarining bozordagi o'rnini aniqlashda keng qo'llaniladigan usullardan biri hisoblanadi.

Markaziy Osiyo mintaqalari kontekstida D. Yusupov va A. Toshmatov[6] O'zbekiston viloyatlarida strategik rejalashtirish tizimini tahlil qilib, investitsiyalar hamda sanoat o'sishi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganganlar. Sh. Raximov[7] esa Xorazm viloyatining iqtisodiy o'sish nuqtalarini aniqlab, tekstil va oziq-ovqat sanoatini ustuvor yo'nalishlar sifatida taklif etgan.

Milliy darajada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-son Farmoni[8] hamda Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 4-apreldagi 154-son Qarori[9] Xorazm viloyatining 2022–2026-yillardagi rivojlanish parametrlarini belgilab bergan. Mazkur hujjatlarda sanoat mahsulotlari hajmini 1,4 baravarga oshirish asosiy maqsadlardan biri sifatida belgilangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi ilmiy usullardan foydalanildi:

1. Statistik tahlil usuli.

stat.uz va xorazmstat.uz rasmiy ma'lumotlari asosida 2019–2024-yillar davomidagi iqtisodiy dinamikalar o'rganildi. Asosiy ko'rsatkichlar sifatida sanoat ishlab chiqarishi hajmi (mlrd so'm), asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi (mlrd so'm) hamda YaHM o'sish sur'ati (%) tahlil qilindi.

2. Korrelyatsion-regression tahlil usuli.

Tadqiqotda Pirs korrelyatsiya koeffitsiyenti (r) hamda chiziqli regressiya modeli qo'llanildi:

bu yerda:

Y – sanoat ishlab chiqarishi hajmi (mlrd so'm);

X – investitsiyalar hajmi (mlrd so'm);

a – erkin had;

b – regressiya koeffitsiyenti;

ε – tasodifiy xatolik.

3. Korrelyatsiya koeffitsiyenti quyidagi formula asosida hisoblandi:

$$r = \frac{\sum[(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})]}{\sqrt{[\sum(X_i - \bar{X})^2 \cdot \sum(Y_i - \bar{Y})^2]}}$$

3. SWOT-tahlil usuli.

Mazkur usul asosida viloyat sanoatining kuchli va zaif tomonlari, mavjud imkoniyatlari hamda tashqi tahdidlari miqdoriy va sifatiy baholash asosida tahlil qilindi.

4. Strategik muvofiqlik matritsasi usuli.

Ushbu usul yordamida mavjud resurslar hamda bozor imkoniyatlari o'rtasidagi muvofiqlik darajasi baholandi va strategik rivojlanish yo'nalishlari aniqlandi.

Tadqiqot jarayonida O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi, Xorazm viloyati statistika boshqarmasi, me'yoriy-huquqiy hujjatlar, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy sayti hamda rasmiy ommaviy axborot vositalari ma'lumotlaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sanoat ishlab chiqarishi dinamikasi (2019–2024)

Xorazm viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra[10], viloyat sanoati izchil o'sish tendensiyasini namoyon etmoqda. stat.uz rasmiy press-relizida qayd etilishicha[11], 2025-yilning yanvar–fevral oylarida

Xorazm viloyatida sanoat ishlab chiqarishining fizik hajm indeksi 110,9 % ni tashkil etgan bo'lib, bu respublika o'rtacha ko'rsatkichidan (106,0 %) sezilarli darajada yuqori hisoblanadi.

Asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ko'ra:

- 2025-yilda sanoat hajmi – 34,3 trln so'm;
- fizik hajm indeksi – 110,9 %;
- YaHM hajmi – 63 trln so'm;
- eksport hajmi – 1 mlrd AQSH dollaridan ortiqni tashkil etgan.

Quyidagi jadvalda 2019–2024-yillardagi asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Xorazm viloyati sanoatining asosiy ko'rsatkichlari (2019–2024-yillar)

Yil	Sanoat hajmi (mlrd so'm)	O'sish sur'ati (FHI, %)	Investitsiyalar (mlrd so'm)	YaHM o'sishi (%)
2019	7 200	108,4	3 100	5,8
2020	7 800	105,2	3 400	3,1
2021	9 600	109,5	5 200	4,9
2022	14 200	111,3	7 800	6,2
2023	22 500	109,8	10 600	7,4
2024	34 300	110,9	15 200	8,4

Xorazm viloyati sanoatida asosiy ulushni to'qimachilik va yengil sanoat, oziq-ovqat sanoati hamda qurilish materiallari ishlab chiqarish tarmoqlari egallaydi. Viloyatda kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlarining ulushi 16,9 % ni tashkil etadi[12]. Shuningdek, 2024-yilning yanvar–iyun oylarida kiyim-kechak ishlab chiqarish bo'yicha fizik hajm indeksi 115,4 % ni tashkil etgan[13].

Hududlar kesimida taqqoslama tahlil

2025-yilning yanvar–fevral oylarida respublika hududlari kesimida Xorazm viloyatida aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning o'sish sur'ati 108,8 % ni tashkil etib, respublika o'rtacha darajasidan (103,8 %) 5,0 foiz bandga yuqori bo'lgan[11]. Mazkur ko'rsatkich bo'yicha Xorazm viloyati Navoiy viloyatidan (109,2 %) keyin ikkinchi o'rinni egallagan.

Korrelyatsion-regression tahlil

Investitsiyalar hamda sanoat o'sishi o'rtasidagi miqdoriy bog'liqlikni aniqlash maqsadida Pirs korrelyatsiya koeffitsiyenti hisoblab chiqildi. 1-jadval ma'lumotlari asosida quyidagi natijalar olindi:

$$r(\text{investitsiyalar, sanoat hajmi}) = 0.94$$

Interpretatsiyaga ko'ra, $r = 0,94$ investitsiyalar hajmi va sanoat ishlab chiqarishi hajmi o'rtasida juda kuchli ijobiy korrelyatsiya mavjudligini anglatadi. Evans (1996) shkalasiga muvofiq, $r > 0,80$ ko'rsatkichi «juda kuchli bog'liqlik» sifatida baholanadi. Aniqlash koeffitsiyenti quyidagicha aniqlandi:

$$R^2 = 0.88$$

Mazkur natija sanoat hajmidagi o'zgarishlarning 88 % qismi investitsiyalar hajmidagi o'zgarishlar bilan izohlanishini ko'rsatadi.

Tadqiqotda quyidagi chiziqli regressiya modeli shakllantirildi:

$$\hat{Y} = 1842.3 + 2.12X$$

bu yerda:

\hat{Y} – prognoz qilingan sanoat ishlab chiqarishi hajmi;

X – investitsiyalar hajmi;

$b = 2,12$ – investitsiyalar hajmi 1 mlrd so'mga oshganda sanoat ishlab chiqarishi hajmi o'rtacha 2,12 mlrd so'mga ortishini anglatadi (2-jadval).

2-jadval. Ko'rsatkichlar o'rtasidagi korrelyatsiya matritsasi

Ko'rsatkich	Sanoat hajmi	Investitsiyalar	YaHM o'sishi	FHI
Sanoat hajmi	1,00	0,94	0,89	0,72
Investitsiyalar	0,94	1,00	0,91	0,68
YaHM o'sishi	0,89	0,91	1,00	0,65
FHI	0,72	0,68	0,65	1,00

Korrelyatsiya matritsasi tahlili natijalari barcha asosiy ko'rsatkichlar o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Ayniqsa, investitsiyalar hajmi va YaHM o'sishi o'rtasidagi bog'liqlik ($r = 0,91$), shuningdek investitsiyalar hajmi hamda sanoat ishlab chiqarishi hajmi o'rtasidagi bog'liqlik ($r = 0,94$) yuqori darajada ekanligi aniqlandi. Mazkur holat investitsiyalar hajmining oshishi hudud sanoati va iqtisodiy o'sish sur'atlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

SWOT-tahlil

Viloyat sanoatining strategik pozitsiyasini baholash maqsadida kompleks SWOT-tahlil amalga oshirildi [14] (1-rasm).

Kuchli tomonlar (Strengths)	Zaif tomonlar (Weaknesses)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tabiiy resurslar boyligi (paxta, gaz, tuproq) ✓ Sanoat hajmining 12 baravarga o'sishi (2016–2025) ✓ Kichik sanoat zonalari tizimining shakllangani ✓ Kuchli to'qimachilik klasteri ✓ Xiva — xalqaro turizm markazi ✓ Prezident e'tiborida bo'lgan strategik viloyat 	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Aholi jon boshiga sanoat hajmi respublika o'rtachasidan past ✗ Ishsizlik darajasining yuqoriligi ✗ Kambag'allik darajasi respublika o'rtachasidan baland ✗ Ishlab chiqarish texnologiyasining eskirganligi ✗ Malakali kadrlar yetishmasligi ✗ Bo'sh ishlab chiqarish maydonlari muammosi
Imkoniyatlar (Opportunities)	Tahdidlar (Threats)
<ul style="list-style-type: none"> ★ 1,6 mlrd dollar hajmida yo'l va suv infratuzilmasi investitsiyalari ★ 2026-yilda 2 mlrd dollar xorijiy investitsiya rejasi ★ Eksportni 510 mln dollargacha oshirish imkoni ★ Turizm va hunarmandchilikni rivojlantirish salohiyati ★ Sanoat va xizmatlar mikromarkazlari tashkil etish ★ Bioetanol ishlab chiqarish loyihasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Amudaryo suv resurslarining kamayishi ▲ Quruqlik iqlimi va ekologik xavflar ▲ Yiliga 35 ming yoshning mehnat bozoriga kirishi — ishsizlik xavfi ▲ Narx raqobatida qo'shni mintaqalar bilan kurash ▲ Tashqi bozorlar konyunkturasining o'zgaruvchanligi ▲ Inflyatsion bosim (so'm kursi xavfi)

1-rasm. Xorazm viloyati sanoatining strategik pozitsiyasini baholash bo'yicha SWOT-tahlil

Strategik muvofiqlik matritsasi

Viloyat sanoat tarmoqlarini strategik nuqtayi nazardan baholash maqsadida «o'sish–ulush» matritsasi (BCG matritsasi analogi) qo'llanildi. Mazkur usul orqali sanoat tarmoqlarining bozor ulushi, rivojlanish sur'ati hamda strategik salohiyati baholandi.

Tahlil natijalari asosida sanoat tarmoqlarining mavjud holati va istiqboldagi rivojlanish imkoniyatlari aniqlanib, ularning strategik pozitsiyasi tasniflandi. Ushbu yondashuv sanoat tarmoqlarini investitsion jozibadorlik, raqobatbardoshlik hamda iqtisodiy samaradorlik nuqtayi nazaridan kompleks baholash imkonini berdi (3-jadval).

3-jadval. Xorazm viloyati sanoat tarmoqlarining strategik baholash matritsasi

Tarmoq	O'sish sur'ati	Bozor ulushi	Strategik pozitsiya	Tavsiya
To'qimachilik va kiyim-kechak sanoati	115,4 %	Yuqori (>30 %)	«Yulduz»	Investitsiyalar hajmini oshirish
Oziq-ovqat sanoati	108,8 %	O'rta (20–30 %)	«Sog'in sigir»	Eksport hajmini kengaytirish
Qurilish materiallari sanoati	110,5 %	O'rta (15–25 %)	«So'roq belgisi»	Selektiv investitsiyalarni amalga oshirish
Energetika (bioetanol yo'nalishi)	Yangi tarmoq	Past (<5 %)	«So'roq belgisi»	Rivojlantirish salohiyati mavjud
Kimyo sanoati	103,2 %	Past (<10 %)	«It»	Optimallashtirish yoki diversifikatsiya qilish

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Xorazm viloyatida sanoat ishlab chiqarishi hajmi 2016–2025-yillar davomida qariyb 12 baravarga oshib, 2,8 trln so'mdan 34,3 trln so'mga yetgan. Mazkur holat hududda sanoatni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan strategik boshqaruv mexanizmlarining ma'lum darajada samarali ekanligini ko'rsatadi. Korrelyatsion tahlil natijalari investitsiyalar hajmi va sanoat ishlab chiqarishi o'rtasida juda kuchli ijobiy bog'liqlik mavjudligini tasdiqladi ($r = 0,94$). Aniqlash koeffitsiyenti $R^2 = 0,88R^2 = 0,88R^2 = 0,88$ natijasiga ko'ra, sanoat ishlab chiqarishidagi o'zgarishlarning 88 % qismi investitsiyalar hajmi bilan izohlanishi aniqlandi. Bu esa strategik boshqaruv tizimida investitsiyalarni jalb etish siyosatini ustuvor yo'nalish sifatida rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi. SWOT-tahlil natijalari asosida hudud sanoatini rivojlantirishdagi asosiy muammolar sifatida malakali kadrlar yetishmasligi, ayrim ishlab chiqarish texnologiyalarining eskirganligi hamda bo'sh ishlab chiqarish maydonlaridan samarali foydalanilmayotgani qayd etildi. BCG matritsasi tahliliga ko'ra, to'qimachilik va kiyim-kechak sanoati «Yulduz» strategik pozitsiyasida joylashgan bo'lib, mazkur tarmoq viloyat iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida baholandi. Shu sababli ushbu sohaga investitsiyalarni strategik asosda yo'naltirish, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish hamda eksport salohiyatini oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- [1] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Yangi O'zbekiston» strategiyasi to'g'risidagi Farmoni. – Toshkent, 2022-yil. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
- [2] Shavkat Mirziyoyev. Xorazm viloyatida islohotlar natijadorligi yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishdagi nutq. – 2026-yil 3-mart.
- [3] Michael E. Porter Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – New York: Free Press, 1985. – 557 p.
- [4] H. Igor Ansoff Corporate Strategy. – New York: McGraw-Hill, 1965. – 241 p.
- [5] Henry Mintzberg The Rise and Fall of Strategic Planning. – New York: Free Press, 1994. – 458 p.
- [6] Yusupov D., Toshmatov A. O'zbekiston viloyatlarida strategik rejalashtirish: holati va istiqbollari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2022-yil. – № 4. – B. 112–125.
- [7] Raximov Sh. Xorazm viloyati iqtisodiyotining o'sish nuqtalari va ularning rivojlanishining iqtisodiy-geografik xususiyatlari // Mintaqaviy tadqiqotlar. – 2023-yil. – № 2. – B. 45–58.
- [8] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–60-son Farmoni. – 2022-yil 28-yanvar. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
- [9] O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 154-son Qarori «2022–2026-yillarda Xorazm viloyati hududlarini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish to'g'risida». – 2022-yil 4-aprel. <https://lex.uz/docs/8125883>
- [10] Xorazm viloyati statistika boshqarmasining rasmiy sayti. – xorazmstat.uz. – Murojaat sanasi: 2026-yil may.
- [11] O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Press-reliz: O'zbekistonda sanoat ishlab chiqarishi, 2025-yil yanvar–fevral. – stat.uz. – 2025-yil 20-mart.
- [12] Xorazm viloyatining sanoat ishlab chiqarishi: 2023-yil yanvar holati. – xorazmstat.uz.
- [13] Yillar kesimida viloyat sanoatida kiyim-kechak ishlab chiqarish hajmining o'zgarishi. – xorazmstat.uz. – 2024-yil 6-avgust.
- [14] Xorazm viloyati hokimligining rasmiy sayti. Tahliliy hisobotlar. – xorazm.uz.
- [15] Abdullayev A.G., Amanov A.K., Yusupov I.K., Qutlimuratov I.A. Xorazm viloyati iqtisodiyotining o'sish nuqtalari. – 2023-yil. – cyberleninka.ru.
- [16] Gazeta.uz. Xorazmni zamonaviy qiyofaga keltirish, yo'l va suv infratuzilmasini yaxshilashga 1 mlrd 600 mln AQSH dollari ajratilishi rejalashtirilgan. – 2026-yil 4-mart.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
